

Ébauche de cahier des charges pour un schéma d'encodage des gloses, 16 novembre 2023

Cluster 5b Biblissima+ : groupe de travail sur l'édition des gloses (F. Cinato, M.-L. Demonet, F. Duplessis, A. Goloubkoff, J.-B. Guillaumin, E. Kuhry, S. Lecouteux, E. Mancel)

Lexique :

- **texte principal ou texte central** : le texte qui est glosé, qui reçoit les **gloses**. Il apparaît en général au centre de la page, entouré par des gloses, et/ou avec un module plus gros que ces dernières.
- **glose** : une glose est un commentaire, dont la typologie et la longueur peuvent varier, qui s'accroche sur (via des signes de renvoi ou une position interlinéaire) ou fait référence à un **lemme**¹ du **texte principal** (via la reprise du lemme au début de la glose). Plusieurs gloses peuvent, mises bout à bout, former un commentaire continu sur le texte. Les gloses peuvent circuler de manière indépendante dans les manuscrits : le **lemme**¹ est alors systématiquement rappelé au début de la glose. Un ensemble de gloses rassemblées et ordonnées par **lemme**² peuvent former un glossaire.
- **lemme** :
 - 1. dans un texte glosé, le lemme est le mot (ou les mots) du **texte principal** auquel est accroché la glose
 - 2. dans un glossaire, le lemme est le terme qui est expliqué
 - 3. dans une édition critique, le lemme est la leçon choisie pour le **texte édité** ; en TEI, le lemme entre dans l'élément *lem*, par opposition à l'élément *rdg* qui contient les autres variantes retenues dans l'apparat pour ce lieu variant
- **édition** : l'édition d'un texte, lorsqu'elle existe, est le texte publié par un éditeur scientifique à partir d'un travail d'édition critique réalisé avec la méthodologie de son choix. Une édition peut constituer une référence pour des éditeurs ultérieurs et peut être mentionnée comme un témoin dans l'apparat critique de l'édition du même texte, réalisée plus tard ou selon une méthodologie différente.
- **texte édité** : le texte édité est celui qui, dans les éditions critiques en format papier, ne figure pas dans l'apparat critique mais en plein texte. Pour chaque lieu variant, il

comprend les **lemmes**³. La nature du texte édité dépend de la méthodologie utilisée pour l'édition critique :

- dans une édition reconstructionniste, il s'agit d'un texte reconstitué à l'aide de témoins choisis grâce à l'établissement d'un *stemma codicum*. Lorsqu'aucun témoin ne propose une leçon satisfaisante, l'éditeur peut proposer une conjecture. Son objectif est de s'approcher au plus près du texte originel tel que son éditeur le conçoit.
- dans l'édition du "meilleur manuscrit", un manuscrit de base est choisi et ses leçons sont à l'occasion corrigées avec une sélection d'autres manuscrits ou une conjecture de l'éditeur.
- dans une édition "documentaire", un seul témoin manuscrit est édité avec toutes ses spécificités.

Cahier des charges

- encodage de deux fichiers différents :
 - un pour les gloses
 - un pour le texte principal
 - (optionnel si on n'en a pas besoin et qu'on garde uniquement les lemmes)
 - utile si on veut donner à lire texte et gloses en séquence
 - avoir un texte de référence pour le texte principal
 - édition critique (papier ou non)
 - manuscrit
 - segmentation du texte : utilisation de la couche de base (module de base) du laboratoire de textes ?
- lien texte / glose :
 - ID unique pour chaque lemme construit à partir d'une référence normalisée au sein d'une édition de référence => à discuter avec les collègues de l'ENC responsables de l'évolution de DTS ?
 - du texte principal quand il est présent => lien vers les gloses à partir de la segmentation adoptée
 - de la glose => lien vers le lemme¹ du texte principal
- balisage :
 - comment indiquer que la glose est présente / absente dans tels manuscrits
 - utilisation de TEI *parallel segmentation* pour l'apparat critique
 - élément spécifique pour le rappel du lemme au début de la glose (*term @type* ?)
 - référence au lemme¹ du texte principal : *term @type="lemme" + @target* pour le lien vers le lemme du texte principal ?

=> utilisation de *term* pour deux éléments différents, à différencier avec *@type* ?

=> prévoir les cas où le lemme¹ ne figure pas dans le texte édité de l'édition de référence

=> trouver une solution pour indiquer si la glose a été déplacée (*@subtype*) ou si le lemme est variant

- annotation
 - typologie des gloses

- main, place (marg. ou interl.), lieu dans le ms. (@loc ?) => utilisation de *witDetail* ?
- avec l'apparat, éléments d'édition critique usuels : *add, del, supplied, unclear, mod, sic, corr* etc
- segmentation de la glose : *seg @type* ?
- balisage de citations dans le texte de la glose
- identification des sources
- notes scientifiques
- cas difficile/problèmes
 - gloses apparentées mais pas suffisamment similaires pour être éditées ensemble avec un apparat critique
 - => les juxtaposer dans le même élément puis avoir la possibilité de faire des groupes après avoir repéré les familles de manuscrits
 - mise à jour de la numérotation / ID des gloses indispensable (attention au lien du texte vers les gloses)
 - réfléchir à une possibilité de :
 - ancrer la glose à un lemme¹ absent du texte de référence
 - signaler que le lemme est variant
 - signaler que la glose est déplacée à un autre lemme
- options de visualisation
 - reconstitution des gloses de tel manuscrit
 - ou texte édité des gloses avec un apparat critique (sauf dans le cas de gloses trop disparates), si un tel travail a été réalisé (choix des lemmes³)
 - synopsis
 - différents témoins avec alignement des gloses
 - avec une image
 - texte de référence avec regroupement des gloses existant sur un même lemme
- entrée dans le corpus
 - moteur de recherche
 - (pour le lemme, pour la glose, pour les notes, pour l'ensemble) ; avec possibilités d'utiliser des jokers (* ?)
 - le mot recherché apparaît en surbrillance dans les résultats
 - texte
 - manuscrit

Modes de travail

1. Pas besoin du texte principal continu, on a les lemmes¹
 - a. rappel du lemme
2. la glose se rattache à un paragraphe ou autre forme de segmentation (cf. module de base du laboratoire de textes)
 - a. dans tous les cas rappel du lemme
 - b. nécessité d'identifier le lemme

Au final on n'a pas besoin d'un mode plus structuré si on a un mécanisme pour indiquer si la glose a été déplacée ou que le lemme est variant (?).

Types de corpus

Gloses disparates ou très variantes

Pour les corpus de gloses très variants ou disparates : encoder les gloses de chaque manuscrit dans un fichier différent (donc sans apparat critique).

Remarque : y a-t-il des cas où l'on voudra éditer des corpus de gloses disparates ?

Gloses d'un manuscrit unique

Dans ce cas, prendre comme référence le texte du manuscrit en question plutôt que d'une édition ? Signaler les variantes par rapport à l'édition ?

Cas intermédiaire

Cas intermédiaire assez fréquent : les corpus avec un noyau de gloses stables (une base commune) et des variantes plus ou moins conséquentes.